

Il Consorzio di Bonifica della Piana di Sesto negli
anni della guerra e la memoria rimossa del
lavoro coatto.

D. Vergari (CBMV)

Gino Passerini -
1962

Livio Zoli (1900-1994)

Manfredi de Horatiis
(1900-1994)

parto, ha sospeso ogni proposta col Consorzio e non ha più corrisposto alcuna anticipazione.

Il Consorzio si è venuto così a trovare improvvisamente in una situazione molto critica, senza poterla prontamente fronteggiare, data l'impossibilità di aprire nuovi rapporti con altri istituti di credito in un momento così difficile e la difficoltà di comunicare e trattare col superiore Ministero, pur ammesso che questo potesse dare qualche aiuto.

Nella sua adunanza del 28 agosto 1943 la Deputazione consorziale con felice intuito, quantunque allora non si prevedessero momentaneamente i gravi sviluppi ^{futuri} ~~presenti~~, decise di limitare per ora i lavori d'irrigazione alla parte della seconda zona, compresa fra Peretola e la Casa Rossa. Ma alla fine di settembre non potendosi più far fronte alle pressanti e anche giustificate richieste di fondi da parte dell'Impresa, il lavoro ha dovuto essere sospeso anche nell'area più ristretta comprensorio indicato.

Il funzionamento dell'impianto per la parte affrontata in tempo è stato molto soddisfacente, nonostante le preoccupazioni ^{di talune} iniziali per qualche rottura di tubi ed altri piccoli inconvenienti durante i primi giorni di messa in carico, rotture e inconvenienti prevedibili e previsti anche in misura maggiore. Anzi il funzionamento stesso ha dato modo di constatare la brillante riuscita dell'iniziativa così dal lato idraulico ~~come~~ che da quello culturale, incitando a dare all'impianto la massima estensione.

in arrivo (" " ") " " " /
10) Fondo Sesto: documenti, contabilità, appunti, matrici d'asegni,
spese di rappresentanze fino al 1956
11) Listini paga israeliti dal 10 genn. al 27 nov. 1943
Corrispondenza (direz. cons. Sesto) 1943-45-46-44.
Assegnazioni di carburante dalla Camera commercio. 1947 -1948
4° e 5° lotto: assegnazioni di cemento, ferro; carbone 1940-42
e lettere varej.
12) Realzione sommaria e corografia 12 dic. 1934 e liquidazione c
specie di pagamento di terreni occupati per lavori 3°
3° lotto: varie.